

**Pengaruh Kesiapan Belajar Dan Lingkungan Keluarga
Terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif Dan Kewirausahaan
Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara
Tahun Pelajaran 2019/2020**

**The Effect Of Learning Readiness And Family Environment To The Learning
Results Of Creative Products And Creative Products And Entrepreneurship
Students Of Class Xi Vocational School, Werdhi Sila Kumara Academic Year
2019/2020**

Ni Luh Putu Nikawati^{1*}, I Gusti Bagus Ardna Adnya^{2*}

Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Mahadewa Indoensia

Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el : nikawati97@gmail.com , igustibagusardanaadnya@gmail.com

Abstrak

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 350 siswa. Berdasarkan populasi tersebut ditentukan sampel dengan menggunakan rumus pengambilan sampel dan diperoleh hasil sampel sebanyak 183 siswa.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: 1) ada pengaruh kesiapan belajar terhadap hasil belajar Produk Kreatif dan Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa memiliki nilai t hitung $19.694 > t$ table = 1,65 dan memiliki signifikan $0,000 < 0,05$. 2) ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar produk kreatif dan Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa memiliki nilai t hitung $19.134 > t$ table = 1,65 dan memiliki signifikan $0,000 < 0,05$. 3) ada pengaruh kesiapan belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar produk kreatif dan Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa kelas XI Semester II SMK Werdhi Sila Kumara tahun pelajaran 2019/2020. dapat dilihat dari tehnik uji F simultan, dimana memiliki nilai F hitung sebesar 97,744 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini jika dibandingkan dengan F_{tabel} maka $F_{hitung} = 97,744 > F_{tabel} 3,05$. Ini berarti bahwa memang benar ada pengaruh secara signifikan Kesiapan Belajar dan Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif dan Produk Kreatif dan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020

Kata Kunci: Kesiapan Belajar, Lingkungan Keluarga, Hasil Belajar

Abstract

The population in this study was 350 students. Based on the population, the sample was determined using a sampling formula and obtained a sample of 183 students. Based on the results of data analysis the following results are obtained: 1) there is an effect of learning readiness on the learning outcomes of Creative Products and Creative Products and Entrepreneurship students have a value of t arithmetic $19,694 > t$ table = 1.65 and have a significant $0,000 < 0.05$. 2) there is an influence of the family environment on learning outcomes of creative products and Creative Products and Entrepreneurship students have a value of t arithmetic $19.134 > t$ table = 1.65 and has a significant $0,000 < 0.05$. 3) there is an influence of learning readiness and family environment on the learning outcomes of creative products and Creative Products and Entrepreneurship in class XI Semester II Vocational Schools Werdhi Sila Kumara in the academic year 2019/2020. can be seen from the simultaneous F test technique, which has a calculated F value of 97.744 with a significant value of 0,000. This if compared to F_{table} then $F_{count} = 97.744 > F_{table} 3.05$. This means that there is indeed a significant influence on Learning Readiness and Family Environment on Learning Outcomes of

Keyword: *Kesiapan Belajar, Lingkungan Keluarga, Hasil Belajar*

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan adalah salah satu tempat bagi peserta didik yang disiapkan untuk menjadi manusia yang berkualitas. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat membantu mensukseskan program pemerintah dalam bidang pendidikan. Upaya pembentukan sumber daya yang berkualitas dengan adanya pendidikan di sekolah harus dengan tujuan pendidikan yang jelas. Tujuan pendidikan yang akan dilaksanakan agar mendapat hasil yang bermutu baik. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Nomor 20 tahun 2003:6).

Berdasarkan hal tersebut, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memberik pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pengetahuan tertentu pada individuindividu guna

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Oleh karenanya, pelaksanaan proses pembelajaran harus berorientasi pada tercapainya tujuan pembelajaran yang diisyaratkan. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Sadirman (2008 : 28), tujuan dari pembelajaran meliputi :

1) Untuk mendapatkan pengetahuan

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir.

Pemilikan pengetahuan dan kemampuan berfikir sebagai yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kata lain tidak dapat mengembangkan

kemampuan berfikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan berfikir akan memperkaya pengetahuan. Tujuan ialah yang memiliki kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini peran guru sebagai pengajar lebih menonjol.

2) Penanaman konsep dan keterampilan

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu keterampilan. Keterampilan itu memang dapat di didik, yaitu dengan banyak melatih kemampuan.

3) Pembentukan sikap

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan kecakapan mengarahkan motivasi dan berfikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh.

Untuk itu, perlu sebuah upaya untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Adanya persiapan yang optimal sebelum proses belajar mengajar berlangsung, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan belajar, serta kondisi fisik dan psikis akan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif. Salah satu indikator keberhasilan siswa dalam proses belajar adalah hasil belajar yang ditunjukkan oleh siswa yang bersangkutan. Metode/cara belajar dan strategi dalam belajar seberapa besar kemampuan siswa dalam mencapai hasil belajar juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Menurut Slamet (2008:23) faktor yang mempengaruhi belajar anak dapat dibagi menjadi dua. "Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dalam diri siswa itu sendiri, seperti kesiapan siswa dalam belajar, tingkat intelegensi dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar diri siswa seperti faktor lingkungan (lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan

masyarakat), metode mengajar dan sistem evaluasi".

Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Kondisi siswa yang telah memiliki kesiapan menerima pelajaran dari guru, akan berusaha untuk merespon positif atas pertanyaan-pertanyaan atau perintah yang telah diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Abin Syamsudin (2010:54) mengatakan bahwa "Kesiapan belajar siswa meliputi kesiapan dalam diri siswa dan kesiapan pendukung. Kesiapan dalam diri siswa meliputi kesiapan fisiologi dan psikologi". Kesiapan fisiologi merupakan kesiapan fisik siswa dalam belajar seperti tidak kelelahan, tidak mengantuk, sehat jasmani dan tidak cacat. Sedangkan kesiapan psikologi merupakan kesiapan mental siswa dalam belajar yang meliputi minat dan motivasi siswa dalam belajar. Siswa yang siap belajar tentunya memiliki minat dan motivasi yang baik dalam mengikuti pelajaran.

Menurut Baylon dan Maglaya (1978) dalam Sudiharto (2007:45) "keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga dalam suatu hubungan darah, perkawinan atau adopsi".

Menurut Abu Zahra (2008:78) "Keluarga yang ideal senantiasa berlandaskan pada keharmonisan rumah tangga". Keharmonisan adalah keadaan yang selaras, serasi, atau cocok. Herman

H. Horne (2009: 56), juga berpendapat bahwa keluarga yang

ideal adalah keluarga yang dapat memenuhi aspek seperti berikut.

- 1) Mempunyai waktu bersama keluarga, pasangan pernikahan yang lebih sering menikmati kebersamaan dan berbagi perasaan yang positif akan lebih mampu serta terampil dalam mengelola konflik yang terjadi, sekaligus memantapkan kebersamaan visi tentang masa depan pernikahan mereka.
- 2) Mempunyai komunikasi yang baik antara suami isteri atau anggota keluarga, komunikasi dan dialog yang intensif serta sehat antara suami isteri memang menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Komunikasi dapat dijadikan sebagai seni untuk memengaruhi oranglain, termasuk seni untuk membahagiakan pasangan.
- 3) Komitmen bersama yang meliputi saling percaya, menghargai, berbagi, menerima, memaafkan, bersikap terbuka, berfikir positif, intropeksi, sabar dan syukur.
- 4) Mengatasi berbagai macam krisis yang mungkin terjadi dengan cara positif dan konstruktif, dengan demikian maka akan menimbulkan kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
- 5) Adanya

hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang.

Sesuai dengan uraian di atas, keluarga yang ideal adalah keluarga yang memiliki hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lain (anggota keluarga), terjaminnya kesehatan jasmani, rohani dan sosial anggota keluarganya, dan keluarga yang cukup sandang, pangan dan papan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesiapan Belajar dan Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah ada Pengaruh Kesiapan Belajar terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa kelas XI Semester II SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 2. Apakah ada Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa kelas XI Semester II SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 3. Apakah ada Pengaruh Kesiapan Belajar dan Lingkungan Keluarga terhadap Hasil Belajar

Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa kelas XI Semester II SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020 ?

METODE PENELITIAN

Sampel adalah siswa kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil dari jumlah populasi, digunakan metode pengambilan sampel yaitu teknik sampling proportional random sampling. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Metode Kuesioner. Metode pengolahan data penelitian ini menggunakan analisa data kuantitatif deskriptif, analisis regresi dua predictor dan analisis Pengaruh Product Moment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan deskripsi data yang telah disajikan dari hasil penelitian terhadap 183 siswa kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara, diperoleh data tentang Kesiapan Belajar dengan skor maksimum = 93, skor minimum = 70, banyak kelas interval = 9, panjang kelas interval = 3, mean = 88,2, median = 85, modus = 80. Setelah dianalisis, dapat diketahui bahwa interval distribusi data Kesiapan Belajar (X_1) terbesar berada pada kelas interval 79 – 81 yaitu sebesar 22,950%. Persentase kelas interval terkecil berada pada kelas interval 91 - 93 yaitu sebesar 1,092%.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara Kesiapan Belajar dengan Hasil Belajar siswa, hal ini menunjukkan bahwa antara variable Kesiapan Belajar (X_1) dengan variable Hasil Belajar (Y) siswa memiliki nilai t hitung $19.694 > t$ table = 1,65 dan memiliki signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable Kesiapan Belajar (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan secara persal terhadap variable Hasil Belajar (Y) siswa Pada Mata Pelajaran produk Keratif dan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020..

2. Berdasarkan deskripsi data yang telah disajikan dari hasil penelitian terhadap 183 siswa kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara, diperoleh data tentang Lingkungan keluarga dengan skor maksimum = 88, nilai minimum = 70, banyak kelas interval = 9, panjang kelas interval = 2, Mean = 79,70, Modus = 79, dan Median = 80. Setelah dianalisis, dapat diketahui bahwa interval distribusi data Lingkungan Keluarga (X_2) terbesar berada pada kelas interval 78 - 80 yaitu sebesar 19.672%. Persentase kelas interval terkecil berada pada kelas interval 70-71 yaitu sebesar 2,185%. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara Lingkungan Keluarga dengan Hasil Belajar siswa, hal ini menunjukkan bahwa antara variable Lingkungan

Keluarga (X_2) dengan variable Hasil Belajar (Y) siswa memiliki nilai t hitung $19.134 > t_{table} = 1,65$ dan memiliki signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variable Lingkungan Keluarga (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variable Hasil Belajar (Y) siswa Pada Mata Pelajaran produk Keratif dan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020. Berdasarkan deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian terhadap 183 siswa kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara, diperoleh data tentang Hasil Belajar dengan skor maksimum = hasil maksimum = 92, nilai minimum = 74, banyak kelas interval = 9, panjang kelas interval = 2, Mean = 81,76, Modus = 82, dan Median = 90. Setelah dianalisis, dapat diketahui bahwa interval distribusi data Hasil Belajar (Y) terbesar berada pada kelas interval 80 - 81 yaitu sebesar 24,043 %. Presentase kelas interval terkecil berada pada kelas 74 - 75 yaitu sebesar 3,278 %. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variable Kesiapan Belajar (X_1) dan Lingkungan Keluarga (X_2) Terhadap Hasil Belajar (Y) Produk Kreatif dan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila

Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020. Hal ini dapat dilihat dari tehnik uji F simultan, dimana memiliki nilai F hitung sebesar 97,744 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini jika dibandingkan dengan F_{tabel} maka $F_{hitung} = 97,744 > F_{tabel} 3,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Nol (H_0) di tolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima. Ini berarti bahwa memang benar ada pengaruh secara signifikan Kesiapan Belajar dan Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kesiapan Belajar (X_1) Terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara. Hal ini dapat dilihat dari tehnik uji t, dimana nilai t-hitung = $19.134 > t_{table} = 1,65$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, ini menyatakan bahwa Kesiapan Belajar (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variable Hasil Belajar (Y) Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa kelas XI Semester II SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020.

2. Analisis diperoleh bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kesiapan Belajar (X_1) Terhadap Hasil Belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara. Hal ini dapat dilihat dari teknik uji t, dimana nilai t -hitung = 19.134 > t table = 1,65 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, ini menyatakan bahwa Lingkungan Keluarga (X_2) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variable Hasil Belajar (Y) Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa kelas XI Semester II SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020.

3. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Kesiapan Belajar (X_1) dan Lingkungan Keluarga (X_2) terhadap Hasil Belajar (Y) Produk Kreatif dan Kewirausahaan Siswa Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar $R^2 = 52,1\%$ maka ada korelasi yang positif dan kuat Kesiapan Belajar dan Lingkungan Keluarga terhadap Hasil belajar siswa sedangkan sisanya 47,9% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Demikian juga dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 97,744 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini jika dibandingkan dengan F table maka F hitung = 97,744 > F table 3,05, ini menyatakan bahwa ada pengaruh variable Kesiapan Belajar dan Lingkungan keluarga terhadap Variabel hasil Belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan siswa

Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesiapan Belajar dan Lingkungan Keluarga terhadap Hasil Belajar Kewirausahaan Kelas XI SMK Werdhi Sila Kumara Tahun Pelajaran 2019/2020 memiliki sumbangan yang cukup besar baik secara relative maupun efektif terhadap pencapaian hasil belajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada guru pengajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dapat mempertahankan motivasi siswa dalam belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan.
- 2) Diharapkan kepada orang tua untuk selalu memperhatikan Kesiapan belajar siswa, melalui penanaman tentang arti pentingnya konsep-konsep Produk Kreatif dan Kewirausahaan dalam kehidupan nyata, penyediaan media pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang memadai dan juga memberikan pujian kepada mereka yang mencapai hasil belajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang terbaik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Keluarga memiliki hubungan yang sangat besar terhadap peningkatan hasil belajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Melihat fakta tersebut maka disarankan kepada orang tua siswa agar lebih memperhatikan setiap kegiatan siswa baik di sekolah maupun diluar sekolah, karena akan berpengaruh terhadap prestasi siswa. Dengan memberi perhatian yang baik terhadap setiap kegiatan atau kebutuhan siswa untuk proses belajar maka akan lebih membantu peningkatan prestasi siswa di sekolah sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 yang lebih ditekankan pada pendidikan berkarakter dimana yang diharapkan hasil belajar mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang dicapai siswa dapat ditingkatkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abin Syamsudin, 2010. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Bumi aksara.
- Ahmadi. 2011. *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiaher.
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. 2007. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, Muhammad. 2007. *Ilmu Dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT Bumi aksara.
- Anni, catharina Tri. 2009. *Psikologi Belajar*. Semarang: UPT Unnes press
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Clayton, Geogre & Winder, S. 2005. *Operational Amplifier 5th ed*. Jakarta : Erlangga.
- Cochran, Wiliam G., Penterjemah Rudiyanasyah. 1991. *Teknik Penarikan Sampel*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Depdiknas, 2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003. *Tentang sistem pendidikan nasional*.
- Dimiyati dan Mudjiono, 2015. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Djamarah, 2011. *Strategi belajar mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Nasrul.2012. *Perawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gunarsa, S.D., & Gunarsa, Y.S.D (2009). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Hafid, Anwar dan Ahiri, Jafar. 2013. *Konsep Dasar Pendidikan*. Bandung :Alfabet.
- Hadi, Sutrisno. 2010. *Analisis Regresi*. Yogyakarta :AndiOffset.
- Hamalik, Oemar. 2016. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasbullah. 2010. *Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Penerbit: PT Raja Grasindo Persada.
- Indrakusuma. 2013. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. PT Surya Pratama Alam. Yogyakarta.
- Jauhari, Heri. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Indonesia.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mulyatiningsih, Endang. 2013. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabet.
- Nashar, H, 2008. *Peranan Motivasi Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran*, Cet 2, Delia Press, Jakarta
- Nasution, M.N., 2010. *Manajemen Mutu Terpadu* Bogor : Ghalia Indonesia.
- Prayitno, 2009. *Dasar teori dan praksis pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Purwanto, Ngalim. 2014. *Prinsip Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rahyuda, I Ketut dkk. 2004. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Denpasar :Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Rifa'I, Ahmad dan Anni Catharina. 2009. *Psikologi Pendidikan*. Semarang: Unnes.
- Sadirman, 2014. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabet.
- Sagala, Syaiful. 2013. *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabet.
- Samovar, Larry A., et al. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya (Communication between Cultures)*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Slameto, 2013. *Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: CV Rineka Cipta.

- Slameto, 2013. *Belajar dan FaktorFaktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: CV Rineka Cipta.
- Subini, Nini DKK. 2012. *Psikologi Pembelajaran*. Yogyakarta :Mentari Pustaka.
- Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudiharto.(2013). *Asuhan Keperawatan keluarga dengan pendekatan keperawatan transkultural ; editor, Esty Whayuningsih – Jakarta : EGC*
- Sugihartono, dkk. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. 2013. *Teoti-teori Belajar Untuk Pengajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugihartono, dkk. 2010*Pisikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pres.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Susanto, Ahmad. 2013. *Teori Belajar Pembelajaran*. Jakarta :Kencana.
- Syah, Muhibbin. 2016. *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Trianto. 2012. *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: Bumi Angkasa.